

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PERIMETR VA YUZANI HISOBLASHGA DOIR AXBOROT-TAHLIL KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI

Annaqulova Sabrina Komiljon qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish
metodikasi kafedrasida magistranti
@sabrinaannaqulova03@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447804>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 17-may 2025 yil

KEY WORDS

Boshlang'ich ta'lim, perimetr, yuzani hisoblash, axborot-tahlil ko'nikmalari, grafik tahlil, xalqaro tajriba

ABSTRACT

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining perimetr va yuzani hisoblash bo'yicha o'quvchilarga ta'lim berishda axborot-tahlil ko'nikmalarini shakllantirish zaruriyati asoslab berilgan. Xalqaro tajriba va grafik tahlil metodlariga tayanilgan holda bu ko'nikmalarni rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunda ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot-tahlil ko'nikmalari rivojlanmasdan turib, o'quvchilarda chuqur fanlararo tushunchalar, xususan, matematik savodxonlikni shakllantirish mushkuldir. 2023-yil 11-sentabrda qabul qilingan PF-158-sonli Prezident farmonida "O'zbekiston - 2030" strategiyasida ham aynan ta'lim sifatini oshirish, ustuvor yo'nalish sifatida belgilangani bejiz emas.

Mazkur strategiyada boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, metodik yondashuvlarni yangilash, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish, hamda ta'limda zamonaviy tahliliy yondashuvlarni keng qo'llash muhim vazifa etib belgilangan. Bu esa boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'z pedagogik faoliyatida axborot-tahlil ko'nikmalariga ega bo'lishini dolzarb masalaga aylantiradi.

Perimetr va yuzani hisoblash mavzulari boshlang'ich sinf matematikasining muhim bo'lagi bo'lib, bu bilimlar orqali o'quvchilar nafaqat matematik tushunchalarni, balki real hayotda duch keladigan muammolarni yechishni o'rganadilar. O'qituvchilar bu mavzularni nafaqat formulalar asosida, balki grafik modellashtirish, amaliy holatlar, xaritalar bilan bog'lab tushuntirsa, o'quvchilarda mustahkam bilim hosil bo'ladi.

Shuningdek, xalqaro amaliyotga nazar tashlasak, ko'plab rivojlangan davlatlarda boshlang'ich ta'limda STEM (science, technology, engineering, mathematics) yo'nalishlar asosida ta'lim beriladi. Bu esa har bir matematik mavzuni grafik tahlil, modellashtirish, va real hayotiy kontekstlar asosida o'rganishni nazarda tutadi. "O'zbekiston - 2030" strategiyasida xorijiy mutaxassislar bilan ishlash, ularning tajribasini tatbiq etish belgilanganligi mazkur yondashuvni o'zimizda ham bosqichma-bosqich joriy etish imkonini beradi.

Perimetr va yuzani hisoblash mavzulari doirasida axborot-tahlil ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagi metodik yondashuvlar muhim hisoblanadi:

- Geometrik shakllarning real obyektlar bilan bog'lanishini ko'rsatish;
- Grafik diagrammalar asosida yuzani solishtirish va tahlil qilish;
- Amaliy mashg'ulotlar: maketlar, qurilish chizmalaridan foydalanish;
- O'quvchilarga savol-javob va mustaqil izlanishga undovchi topshiriqlarni berish.

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'zlari ham zamonaviy raqamli resurslar,

interaktiv metodlar va ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'rganishi lozim. PF-158 farmonida belgilanganidek, o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, xorijiy tajriba asosida ularni tayyorlash orqali bu borada ijobiy siljishlarga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining perimetr va yuzani hisoblashga oid axborot-tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi ta'lim islohotlarining ajralmas qismidir. Bu nafaqat matematik bilimlarni chuqurlashtiradi, balki o'quvchilarni tahliliy fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga undaydi. "O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida bu jarayonni tizimli amalga oshirish dolzarb va zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni. www.lex.uz
2. Karimov A. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. UNESCO. Mathematics for Primary Teachers: International Guidelines. – 2019.
4. Shirinova G. Pedagogik tahlil asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.

**INNOVATIVE
ACADEMY**